

Облік і оподаткування

УДК 657.6: 316.35.061

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14441451>

Аналітичні процедури аудиту інститутів громадянського суспільства

Позняковська Наталія Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Соборна, 11, Україна, 33028, , <https://orcid.org/0000-0003-4016-8935>, ID Scopus 58089629000.

Прийнято: 29.11.2024 | Опубліковано: 13.12.2024

***Анотація.** Аудит інститутів громадянського суспільства має на мету забезпечити підвищення довіри громадськості та держави, впевненість у повноті та достовірності фінансової та нефінансової інформації, оцінку ефективності витрачених коштів на виконання такими суб'єктами проектів і програм, та повинен підтвердити прозорість даних про витрачання суспільних коштів. На всіх етапах аудиту від планування до формування висновків під час дослідження діяльності інститутів громадянського суспільства вагоме значення мають аналітичні процедури. У статті розглянуто різні підходи вчених до визначення сутності аналітичних процедур. Уточнено визначення аналітичних процедур як частини аудиторських дій та встановлення під час аудиту взаємозв'язків між фінансовими і не фінансовими, кількісними і якісними показниками, необхідність виявлення тенденцій змін процесів і явищ. Опрацьовано наукові джерела щодо змісту, обсягу та особливостей проведення аналітичних процедур залежно від типу суб'єкта господарювання та видів його діяльності, а також податкового статусу. Автором*

деталізовані подібні риси та відмінності між аналітичними процедурами на фінансовим аналізом. Виявлено застосування одних і тих самих методів та інструментів в процесі аналітичних процедур і фінансового аналізу. Зазначено щодо відмінних від фінансового аналізу цілей аналітичних процедур, у ході яких потрібно забезпечити якість аудиторських доказів та формування аудиторського звіту. У статті акцентується на увага на доцільності використання в аудиті не лише показників економічного і фінансового аналізу, а й індикаторів за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами. Склад та обсяг аналітичних процедур, методичний інструментарій буде залежати від цілей, завдань та об'єктів аудиту. Обґрунтовано здійснення аналітичних процедур в процесі аудиту суб'єктів громадянського суспільства із врахуванням специфіки їх діяльності, яка пов'язана з наданням суспільно корисних послуг. Запропонована інформаційна модель аналітичних процедур аудиту у сфері громадянського суспільства, яка сформована за основними об'єктами аудиту: виконання проекту (програми) та діяльності організації у цілому.

Ключові слова: інститути громадянського суспільства, аудит, аудиторські процедури, аналітичні процедури, Міжнародні стандарти аудиту

Analytical procedures in auditing of Civil Society Institutions

Pozniakovska Nataliia

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor, Associate Professor at Accounting and Auditing Department, National University of Water and Environmental Engineering, Soborna 11, Rivne, Ukraine 33028, <https://orcid.org/0000-0003-4016-8935>, ID Scopus 58089629000.

Abstract. *The purpose of the audit of civil society institutions is to increase the trust of the public and the state, confidence in the completeness and reliability of*

financial and non-financial information, assessment of the effectiveness of the funds spent on the implementation of projects and programs by such entities and must confirm the transparency of data on the spending of public funds. At all stages of the audit, from planning to the formation of conclusions, analytical procedures are of great importance when investigating the activities of civil society organisations. The article examines different approaches of scientists to defining the essence of analytical procedures. The definition of analytical procedures as a part of audit actions and the establishment during the audit of relationships between financial and non-financial, quantitative and qualitative indicators, the need to identify trends in changes in processes and phenomena have been clarified. Scientific sources have been elaborated on the content, scope and features of conducting analytical procedures depending on the type of business entity and its activities, as well as tax status. The author details similar features and differences between analytical procedures in financial analysis. The use of the same methods and tools in the process of analytical procedures and financial analysis was revealed. It is specified in relation to the purposes of analytical procedures different from financial analysis, during which it is necessary to ensure the quality of audit evidence and the formation of an audit report. The article focuses on the expediency of using in the audit not only indicators of economic and financial analysis, but also indicators by types of economic activity and organizational and legal forms. The composition and volume of analytical procedures, methodological tools will depend on the goals, tasks and objects of the audit. The implementation of analytical procedures in the audit process of civil society organisations is substantiated, taking into account the specifics of their activity, which is related to the provision of social services. The proposed information model of analytical audit procedures in the field of civil society, which is formed according to the main objects of the audit: implementation of the project (program) and the activities of the organization as a whole.

Keywords: *Civil Society Institutions (Organisations), audit, audit procedures, analytical procedures, International Standards on Auditing*

Постановка проблеми. Запровадження в Україні міжнародних стандартів аудиту у підприємницькому та державному секторах економіки зумовило активізацію пошуку науковцями і практиками вирішення нагальних проблем їх застосування та необхідності удосконалення методології, організації та регулювання аудиту. Зокрема, одним із найбільш дискусійних питань стало з'ясування сутності та методів застосування в аудиті аналітичних процедур. Так, у наукових дослідженнях з аудиту існують певні незгодженості щодо визначення аналітичних процедур, їх складу, можливостей та ефективності застосування. Слід зазначити, вітчизняними та зарубіжними науковцями приділялася значна увага проблемам виконання аналітичних процедур у процесі незалежного аудиту (підприємницького сектору), на відміну від сфери державного фінансового аудиту, яка потребує окремих підходів та рішень.

За сучасних викликів, пов'язаних зі продовженням російської агресії на території України, та необхідністю відновлення країни від завданих руйнувань, важливого значення набуває розвиток аудиту суб'єктів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована, передусім, на задоволення суспільних потреб, зокрема й шляхом виконання ними програм, проектів, грантів. Дослідження питань підвищення якості аудиторських (аналітичних) процедур у сфері громадянського суспільства України набувають особливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання виконання аналітичних процедур знайшли відображення у працях таких вчених, як: Ф. Бутинець, Н. Малюга, Петренко [1], Н. Винниченко [2], Л. Гевлич, І. Пушак [3], Н. Дорош [4], А. Лисенко [5], Є. Мних [6], І. Парасій-Вергуненко, К. Безверхий, О. Григоревська, М. Матюха, О. Юрченко, Н. Грищенко [7], О. Петрик [8], Н. Проскуріна [9], О. Рядчук [10], В. Рудницький [11], Л. Сук [12], ін. Складність висвітлення проблем застосування аналітичних процедур у процесі державного фінансового аудиту зумовлюється специфікою суб'єктів бюджетної сфери та особливостями її регулювання. За цих обставин виникає необхідність

ґрунтовного дослідження виконання аудиторських процедур у некомерційному секторі економіки, до якого належать й інститути громадянського суспільства.

У науковій літературі існує багато дефініцій поняття «аналітичні процедури». Вважаємо класичним трактування сутності аналітичних процедур, наведене у Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. МСА 520 «Аналітичні процедури» визначає аудиторські процедури як «оцінки фінансової інформації, зроблені на основі аналізу очікуваних взаємозв'язків між фінансовими та нефінансовими даними, що охоплюють необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або взаємозв'язків, які не узгоджуються з іншою доречною інформацією чи значно відрізняються від очікуваних величин» [13].

Вітчизняні дослідники, розглядаючи поняття аудиторських процедур, звертають увагу на різні аспекти їх сутності. Так, окремі автори відносять сутність аналітичних процедур до аналізу або оцінки наявної інформації. Л. Сук [12] вказує на аналітичні процедури як складову аудиторських доказів та вважає, що змістом аналітичних процедур є кількісне вимірювання та аналіз фінансових показників і тенденцій, а також подальше вивчення відхилень та взаємозв'язків, які суперечать іншій релевантній інформації або відрізняються від прогнозованих сум. Є. Мних [6] називає аналітичні процедури аудиторськими операціями, що здійснюють аналіз головних (параметральних) відносних показників і порівнянь, разом із подальшим дослідженням відхилень та взаємозв'язків, які суперечать іншій інформації стосовно справи або мають відхилення від очікуваних величин. Л. Гевлич, І. Пушак [3] аналітичними процедурами в аудиті вважають методи перевірки, що дають змогу ефективно оцінювати інформацію задля підвищення якості аудиторського висновку. О. Рядчук [10, с. 180] визначила аналітичні процедури як сукупність аудиторських дій з аналізу важливих абсолютних та відносних показників. А. Лисенко, С. Акімов [5] також вважають, що аналітичні процедури являють собою сукупність дій аудитора, і підкреслюють їх спрямовання на виявлення причин

відхилень між фактичними й очікуваними показниками, встановлення взаємозв'язку між даними (фінансовими та нефінансовими) та тенденцій змін у господарській діяльності. Ф. Бутинець, Н. Малюга, Н. Петренко [1, 58] розглядають процедури в контексті проведення аудиту як сукупність операцій, спрямованих на підтвердження достовірності показників, відображених у фінансовій звітності. Отже, більшість вчених погоджуються щодо визначення аналітичних процедур частиною аудиторських дій та встановлення під час аудиту взаємозв'язків між фінансовими і нефінансовими, кількісними і якісними показниками, необхідність виявлення тенденцій змін процесів і явищ.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте дискусійним у наукових колах залишається питання тотожності і розбіжностей між поняттями «аналітичні процедури» та «аналіз фінансово-господарської діяльності», «фінансовий аналіз». Більша частина вітчизняних науковців вважають, що аналітичні процедури доцільно вивчати з урахуванням понять «прийом», «метод», «процедура». Погоджуємося з авторами [5, с. 149] у твердженні щодо існування «взаємозв'язку між методами аудиту і аналізу (загальнонауковими та спеціальними) та аудиторськими процедурами (процедурами оцінки ризиків, тестів контролю, процедурами по суті), який визначає якість аудиторських доказів та формування висновків аудиторського звіту». Вчені [7, с. 87] зазначають спільні риси аналітичних процедур і аналізу діяльності, які полягають у застосування тих самих методичних прийомів: абсолютних та відносних величин, групування, коефіцієнтного аналізу, прийомів елімінування, кореляційного аналізу тощо. Проте існують й суттєві розбіжності у зазначених поняттях, зокрема, у цілях та завданнях, обсягу проведення аналітичних процедур в процесі аудиту. На відміну від фінансового аналізу аналітичні процедури є одним із видів процедур з аудиту задля оцінки ризиків та процедур по суті [14, с. 250]. Саме тому особливу увагу приділено з'ясуванню сутності та особливостей проведення аналітичних процедур під час аудиту ІГС.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Метою дослідження є визначення аналітичних процедур інститутів громадянського суспільства (ІГС) задля задоволення суспільного запиту на якісний аудит громадянського суспільства. Реалізація поставленої мети зумовила виконання таких завдань: дослідити сутність поняття «аналітичні процедури»; уточнити завдання, методи, інструменти аналітичних процедур ІГС (проектів, програм); розробити інформаційну модель аналітичних процедур ІГС (проектів, програм).

Виклад основного матеріалу дослідження. Аудит діяльності ІГС покликаний забезпечити, передусім, підвищення довіри громадськості, донорів та держави до їх діяльності; впевненість у повноті та достовірності фінансової та нефінансової звітності; оцінку ефективності витрачених коштів грантів, проектів, програм і досягнення їх мети, та підтвердити прозорість інформації про витрачання коштів грантів, проектів, програм. Рівень прозорості та законності використання ІГС наявних і залучених ними фінансових та інших ресурсів, здійснення контролю за цим процесом значною мірою визначають ефективність державної політики, якість життя громадян та безпеку країни.

Методологічною основою аудиту ІГС, що здійснюється за вимогою державних органів влади та міжнародних організацій-донорів, є принципи, правила, прийоми та процедури, визначені Міжнародними стандартами аудиту [13], складеними для підприємницького (комерційного) сектору, та Міжнародними стандартами аудиту вищих органів фінансового контролю [15], призначеними для суб'єктів державного сектора економіки. Слід зазначити, загальні норми Міжнародних стандартів аудиту (МСА) [13] не зможуть повністю задовольнити запити на методіку аудиту організацій громадянського суспільства, оскільки діяльність останніх не спрямована на одержання прибутку на відміну від суб'єктів підприємницького сектору, на які МСА передусім зорієнтовані. Оскільки кількість та значення інститутів громадянського суспільства в світі, та Україні зокрема, продовжує зростати, підтвердження достовірної облікової інформації про діяльність суб'єктів

громадянського суспільства, зокрема шляхом здійснення аналітичних процедур, потребує окремих розробок. Питання, яке викликало достатньо обговорень, стосується обсягів, методів, інструментів та етапів проведення аналітичних процедур під час аудиту. Окремі науковці наполягають на необхідності проведення аналітичних процедур на стадії безпосередньої перевірки в поєднанні з іншими аудиторськими процедурами. Аналітичні процедури використовуються, «коли їх застосування може бути більш результативним або ефективним, ніж детальні тести, для зменшення ризику суттєвого викривлення на рівні тверджень у фінансових звітах до прийняттого низького рівня», – вважає О. Карпачова [16, с. 78]. Погоджуємося з думкою науковців [8, 9, 10] щодо необхідності застосування аудитором аналітичних процедур не тільки на початковій і завершальній стадіях аудиту, а й під час збору аудиторських доказів.

У МСА 520 «Аналітичні процедури» визначено способи й рівні їх проведення. Зокрема, до способів проведення аналітичних процедур відносять просте порівняння та комплексний аналіз із застосуванням складних статистичних методів. Відповідно стандарту, рівні застосування аналітичних процедур залежно від ієрархії формування фінансової звітності: консолідованої фінансової звітності, звітності за сегментами, компонентів та окремих елементів фінансової звітності [13]. Н. Проскуріна [9] слушно пропонує розподілити аналітичні процедури залежно від характеру на кількісні та якісні, а також процедури, які ґрунтуються на загальнонаукових методах дослідження і таких, що є специфічними для конкретної науки або на методах суміжних економічних наук.

Вважається, що склад та обсяг аналітичних процедур, методичний інструментарій залежать від поставлених цілей, завдань та об'єкта аудиту. Підтвердження фінансової інформації та визначення прогнозів діяльності суб'єкта господарювання, тенденцій змін і розвитку потребують використання простих прийомів порівняння, рядів динаміки, коефіцієнтного аналізу,

групування. У разі подальших досліджень у процесі надання супутніх послуг аудиту, коли перед аудитором постає «завдання дослідження причиново-наслідкових залежностей між досліджуваними явищами або розв'язання проблеми оптимізації існуючих бізнес-процесів для цілей консалтингу, то можуть використовувати прийоми елімінування, кореляційно-регресійний аналіз, варіаційний аналіз, лінійне програмування, імітаційне моделювання тощо» [7, с. 88]. Окрім кількісних методів, що в аудиторських процедурах ІГС доцільно використати якісні прийоми дослідження, такі як, експертні оцінки, громадські опитування і рейтинги, оцінка зовнішнього середовища на діяльність об'єкта аудиту. При цьому слід враховувати, що результативність аналітичних процедур, які базуються на якісних методах дослідження, має суб'єктивний характер і залежить від знань, досвіду, інтуїції та особистості аудитора. Під час аналітичних процедур ІГС слід дослідити і порівняти дані фінансової інформації організації: показники за звітний та попередні періоди; фактичні і очікувані результати ІГС, зокрема плани, бюджети, кошториси, прогнози чи попередні розрахунки аудитора; аналогічну інформацію для суб'єктів того ж виду та сфери діяльності. До аналітичних процедур доцільно включити також розгляд зв'язків між фінансовою та відповідною нефінансовою інформацією. Слушною є пропозиція О. Рябчук [11, с. 182] застосовувати під час аналітичних процедур «аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за звітними даними та матеріалами попередніх перевірок». Поділяємо позицію вчених [17] щодо використання в аудиті не лише показників фінансового аналізу, а й розробки адресних індикаторів за видами економічної діяльності та типами суб'єктів господарювання.

Отже, здійснення аналітичних процедур в процесі аудиту ІГС потребує врахування специфіки діяльності суб'єктів громадянського суспільства, їх основні цілі, пов'язані з наданням суспільно корисних послуг, а не отриманням прибутку, як у суб'єктів господарювання підприємницького сектору економіки. Систематизувавши вищевказане, пропонуємо інформаційну модель

аналітичних процедур аудиту у сфері громадянського суспільства (табл. 1).

Таблиця 1

Інформаційна модель аналітичних процедур аудиту ІГС

Об'єкти аналізу	Діяльність ІГС з надання суспільно корисних послуг	Здійснення проєкту (програми)
Суб'єкти аналізу	Члени суспільства Державні органи Органи місцевого самоврядування Члени ІГС Інші (треті сторони)	Організації – благодійники (донори) Організації - грантодавці Члени суспільства Державні органи Органи місцевого самоврядування Члени ІГС Інші (треті сторони)
Мета аналітичних процедур	Оцінка фінансової і не фінансової інформації про діяльність ІГС	Оцінка фінансової і не фінансової інформації про виконання проєкту (програми)
Завдання аналітичних процедур	Аналіз абсолютних і відносних показників і порівнянь. Дослідження відхилень та взаємозв'язків. Визначення тенденцій змін	Аналіз абсолютних і відносних показників і порівнянь. Дослідження відхилень та взаємозв'язків. Визначення тенденцій змін
Методи	Порівняння Відносні величини Коефіцієнтний аналіз Трендовий аналіз Групування	Порівняння Відносні величини Коефіцієнтний аналіз Трендовий аналіз Групування Економіко-математичні методи Евристичні методи
Інструменти	Google Sheets Google Apps Script Google Analytics MS Excel	Google Sheets Google Apps Script Google Analytics MS Excel
Форми здійснення аналітичних процедур	Анкетування Опитування Діаграми Графіки Дашборди	Анкетування Опитування Діаграми Графіки Дашборди
Етапи здійснення	Виявлення застосування і вибір методики. Обробка вихідної інформації. Здійснення аналізу на основі системи кількісних та якісних показників. Встановлення взаємозв'язку показників, тенденцій, зміни впливу факторів. Прийняття рішень	Виявлення застосування і вибір методики. Обробка вихідної інформації. Здійснення аналізу на основі системи кількісних та якісних показників. Встановлення взаємозв'язку показників, тенденцій, зміни впливу факторів. Прийняття рішень
Планування	План Програма	План Програма

Джерело: власна розробка автора

Об'єкти аудиту доцільно виділити за його видами у сфері громадянського суспільства: виконання проєкту (програми) та діяльності організації у цілому.

Під час аудиту виконання проєкту (програми) та діяльності ІГС у цілому обов'язковим є проведення аналітичних процедур, метою яких стане оцінка фінансового стану ІГС; оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; дослідження ефективності використання майна (капіталу) організації, зокрема придбаного під час реалізації проєкту (програми), забезпечення ІГС оборотними коштами. Для досягнення цих завдань вивчаються: наявність, склад і структура оборотних коштів ІГС; наявність, склад і структура джерел власних коштів; стан, структура і зміни довгострокових активів; наявність, структура поточних активів; платоспроможність і фінансова стійкість; ефективність використання активів. Водночас слід враховувати неприбутковий характер діяльності та, відповідно, статус ІГС у податковому реєстрі неприбуткових установ.

Висновки. Отже, здійснення аналітичних процедур в процесі аудиту суб'єктів громадянського суспільства потребує врахування специфіки їх діяльності, яка пов'язана з наданням суспільно корисних послуг. Пропонуємо аналітичні процедури в аудиті ІГС здійснювати за такими етапами: (1) визначення основних показників діяльності (проєкту, програми) ІГС для здійснення аналітичних процедур аудиту; (2) визначення окремих показників діяльності (проєкту, програми) ІГС залежно від їх характеру діяльності та зацікавлених осіб; (3) аналіз структури і динаміки доходів ІГС за джерелами (видами); (4) аналіз структури і динаміки витрат ІГС за спрямуванням (видами); (5) аналіз структури і динаміки руху грошових коштів ІГС за напрямками та проєктами (програмами). Використання інформаційної моделі аналітичних процедур аудиту у сфері громадянського суспільства дозволить забезпечити якісний аудит проєктів (програм) та діяльності ІГС у цілому. Напрямами подальших досліджень є розробка показників ефективності виконання проєкту (програми) та діяльності ІГС у цілому.

Список використаних джерел:

1. Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2004. 564 с.
2. Винниченко Н. В., Федяй А. Ю. Аналітичні процедури для отримання аудиторських доказів. *Електронне фахове видання «Ефективна економіка»*. 2019. № 12. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=7536> (дата звернення: 11.09.2024) (дата звернення: 28.11.2024).
3. Гевлич Л.Л., Пушак І.С. Підходи до сутності та класифікації аналітичних процедур в аудиті. *Економіка і суспільство*. 2017. Випуск 13. С. 1320-1326. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/220.pdf (дата звернення: 28.11.2024).
4. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація: монографія. Київ: Знання, 2001. 402 с.
5. Лисенко А., Акімов С. Теоретико-методичні основи застосування аналітичних процедур в аудиті фінансово-господарської діяльності аграрних формувань. *Науковий журнал «Економіка і регіон»*. Полтава: ПНТУ, 2024. Т. (3 (94)). С. 148-156. URL: <https://journals.nupr.edu.ua/eir/article/view/3500> (дата звернення: 28.11.2024).
6. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник. К. : Знання, 2011. 630 с.
7. Парасій-Вергуненко І., Безверхий К., Григоревська О., Матюха М., Юрченко О., Грищенко Н. Аналітичні процедури в системі антикорупційного аудиту для забезпечення економічної безпеки підприємства. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2024. № 4(57), С. 82–97. URL: <https://doi.org/10.55643/fcaptop.4.57.2024.4376> (дата звернення: 28.11.2024).
8. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: монографія. Київ: КНЕУ, 2003. 260 с.

9. Проскуріна Н. М. Формалізація дій аналітичних процедур на базі інтенсифікації процесів в аудиторській діяльності. *Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту*. 2010. №2 (8). С.174–180.
10. Рудницький В. С. *Методологія і організація аудиту: монографія*. Тернопіль: Економічна думка, 1998. 196 с.
11. Рябчук О. Г. Аналітичні процедури та їх виконання у процесі державного фінансового аудиту. *Економічний вісник*. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 178-183. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/268453019.pdf> (дата звернення: 28.11.2024).
12. Сук Л. К. Аудиторські процедури для одержання доказів. *Облік і фінанси АПК*. 2011. № 1. С. 81-84. URL: <http://magazine.faaaf.org.ua/auditorski-proceduri-dlya-oderzhannya-dokaziv.html> (дата звернення: 28.11.2024).
13. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2020 року, Ради з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. квітень 2024. URL: https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/Ukr_IAASB_NB_2020-Part_%D0%86.pdf (дата звернення: 28.11.2024).
14. Білецька Н. В. Роль аналітичних процедур в аудиті результатів основної діяльності підприємства. *Бізнес Інформ*. 2016. № 1. С. 248–252.
15. International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). URL: <https://www.intosai.org/documents/open-access.html> (дата звернення: 28.11.2024).
16. Карпачова О. В. Застосування аналітичних процедур при аудиті МСФЗ звітності. *Socio-Economic Relations in the Digital Society*. 2021. № 3(42). С. 75-80. URL: [https://doi.org/10.18371/2221-755x3\(42\)2021253528](https://doi.org/10.18371/2221-755x3(42)2021253528) (дата звернення: 28.11.2024).
17. Савченко В., Кононенко Л., Назарова Г. Використання методів фінансового аналізу при виконанні аудиторських процедур. *Економіка та суспільство*. 2023. №52. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-38> (дата звернення: 28.11.2024).